

ДК 378: 370. 153

**РИВОЖЛАНАЁТГАН ЖАМИЯТДА ТАЛАБАЛАР ИЖТИМОЙ
ФАОЛЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК
ЖИҲАТЛАРИ**

**ЎзМУИжтимоий фанлар факультети психология фанлари номзоди,
доцент**

Усманова Шоира Джумабековна.

ЎзМУИжтимоий фанлар факультети 3 курс талабаси

Бабажанова Шодия Айбековна

Аннотация: Мақолада ёшларнинг таълим жараёнида-касбий шаклланишида ижтимоий интеллект ривожланиш динамикасининг ижтимоий-фаолликни шаклланишидаги ўрни ва психологик хусусиятлари психологик-педагогик таҳили бераилган. Давлат ва жамият тараққиёти учун зарур бўлган, давр талабига мос, рақобатбардош, ижтимоий фаол ва юқори интеллектуал салохиятли мутахассис кадрлар тайёрлаш зарурлиги асослаб берилган. Ушбу жараёндаги инновацион ёндошувлар таҳлил этилган.

Таянч сўзлар: интеллект, ақлий қобилиятлар, ижтимоий интеллект, интеллект динамикаси, ижтимоий фаоллик, рақобатбардошлик,

Аннотация : В статье изложены социально-психологические механизмы динамики развития социального интеллекта в процессе формирования социальной активности учащихся. Разработан механизм, который оказывает психолого-педагогическую помощь, устранение проблемы в профессиональном формировании, имеющий систематизированный характер мероприятий.

Ключевые слова: интеллект, умственная способность, социальный интеллект, психодиагностика и динамика интеллекта, социально-психологический механизм.

Summary: In a result intellect of students in psychology. It was reached in process researching social- psychological quality of dynamic's developing, maintenance its organization, ways, forms, methods, and also were elaborated theoretical approaches, directed at solving problem, scientific hypothesizes, conceptions, elaborated scientific- methodical recommendations. These approaches can be used on planning work sections and youthful organizations, at determining contents of textbooks, educational- methodical work of higher educational institutions.

Key words: intellect, sensible skills, social intellect, psycho diagnosis, intellects dynamics

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармони билан қабул қилинган «2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»нинг тўртинчи йўналишида «...техник таълимни юксалтириш ва соҳани юксак малакали кадрлар билан таъминлашни кучайтириш» вазифаси қўйилган. Шахснинг эркинлиги ва унинг интеллектуал салоҳиятли бўлиши ғояси ушбу вазифанинг бажарилишидаги асосийларидан бири ҳисобланади. Зотан, эркин шахс, эркин халқ, яратувчанлик, фаровонлик, инсонпарварлик, бунёдкорлик ишларига, илму-фанда, маданиятда ва замонавий ишлаб чиқариш жараёнида фаол ҳаракат қилишга ҳамда қўзланган мақсадларга эришишга қодирдир. [1]

Ҳозирги даврда жамият тараққиётида юз бераётган ислохотлар сифат жиҳатидан янги ва нисбатан мураккаб бўлган вазифаларни қўяди, бунда шахс интеллектининг ривожланиш даражаси, ижтимоий муносабатларда фаоллашуви, унинг ақлий имкониятлари регулятори, ахлоқий жиҳатлари алоҳида аҳамият касб этади. Хўш, ушбу хусусиятлар талаба-ўспиринларда қай тарзда намоён бўлади ва таркиб топади?

Бу даврининг асосий хусусиятларидан бири - ижтимоий етукликнинг жадал суръатлар билан рўёбга чиқишидир. Бундай етуклик шахсдан зарур ақлий қобилиятни, ҳаёт ва фаолиятда бажариладиган турли ролларни эгаллашни талаб қилади. Айниқса, ақлий етуклик (камолот) муҳим аҳамият

касб этади. Ўспириннинг дарсларга ўз вақтида қатнашиши, берилган вазифаларни бажариши, интеллект ривожидин динамикасига негиз бўла олмайди, бу эса ақлий тараққиётни диагностика қилиш учун етарли эмасдир. Шу ўринда ижтимоий интеллект масаласи келиб чиқади. Аниқроғи инсоннинг шахслараро муносабатларда фаоллиги, статусга эга бўлиб бориши ва х.к.

Ёшларнинг ижтимоий интеллектининг табиатини тадқиқ этиш, илмий жиҳатдан чуқур таҳлил қилиш бугунги кун талаби бўлиб, баркамол авлод тарбиясида, унинг интеллектуал салоҳиятини оширишда ва касбий шаклланишида ижтимоий интеллектни аниқлаш усуллари чуқур ўрганиш ва динамикасининг хусусиятларини таҳлил этиш муҳимдир.

Биз тадқиқот объекти сифатида олий таълимнинг босқичларида касбий шаклланишдаги талабаларни (жами респондент 480та) ажратиб олган эдик. Буларнинг 240таси Гулистон давлат университетининг Педагогика ва Физика-математика факультети талабалари ва 240 таси Ўзбекистон миллий университети Ижтимоий гуманитар фанлар факультетининг талабалари эдилар. Талабаларнинг ақлий қобилиятини аниқлашда Дж.Ровеннинг “Прогрессив матрицалари” тести қўлланилган; талабаларнинг V фактор билан боғлиқ сўзлар билан ишлаш имконияти “Мақолларни таъбирлаш” тести, N сонлар билан ишлаш олиш фактори «Сонлар қатори» ва “Сонларнинг мантиқий қатори”, “математик интеллект” тестлари, амалий ва мотор фаолият билан

боғлиқ “амалий интеллектни” ва фазовий идрок билан боғлиқ “визуал интеллект” тестларидан фойдаланиш кўзда тутилган. Ж.Гилфорд ва М.Салливенанинг “Умумий интеллектнинг диагностикаси” методикасидан фойдаланилган. В.В.Бойконинг “Эмпатик қобилиятлар даражаси диагностикаси” методикаси қўлланилган.[4, 48]

Натижалардан маълум бўлишича, ижтимоий интеллект кўрсаткичлари билан бошқа интеллект кўрсаткичлари орасидаги муносабатлар анча ижобий ўсишда.

Бундан кўринадикки, талабаларнинг умумий интеллектга нисбатан ижтимоий интеллектидаги ўсиш аломатлари яққолроқ. Унинг мезонлари орасида ҳам нисбий бўлса-да, ўзаро боғланишлар мавжуд.[5,106]

Ижтимоий интеллект мустақил ҳодисами? Ижтимоий интеллектнинг функциялари нималардан иборат? Бу саволларга жавоб беришда қуйидаги жихатларга эътибор қаратиш лозим бўлади: ўзгарувчан шароитларда адекватликни ва мослашувчанликни тامينлаши; тактик ва стратегик йўналишларда ўзаро муваффақиятли мутаносиблик дастурлари ва режаларини шаклланиши , жорий масалаларни ҳал қилиш; шахслараро муносабатлардаги воқеаларни режалаштириш ва уларни ривожланишини прогноз қилиш; мотивацион функция; ижтимоий рақобатбардошликни кенгайтириш (ИР); ўз-ўзини шакллантириш, ўз-ўзини англаш, ўз-ўзига сабоқ бериш.

Ижтимоий интеллектнинг асосий вазифаларидан бири узоқ муддатли ўзаро муносабатларни шакллантиришдир. Ўзаро муносабатларнинг даражаси ва характерини тушунган ҳолда келажакда бир-бирига ижобий таъсир ўтказиш ва муносабатларни мустаҳкамлашдан иборатдир.

Ижтимоий интеллектнинг фавқулотда юз берадиган инқирозлар, узоқ чўзиладиган стресслар, ўз-ўзига бўлган хурматни тушуниб етиши ҳолатларида ёрдам берувчи мобилизацион функцияси жуда муҳим ҳисобланади.[3.220-233]

Маҳаллий методик қўлланмаларнинг камлиги сабабли ижтимоий интеллект кам миқдордаги махсус тадқиқотларнинг предмети бўлган.

Тадқиқот натижаларига кўра, ижтимоий интеллектнинг ёшга қараб ўсиб боришини кузатишимиз мумкин, жумладан, биринчи босқичларнинг ижтимоий интеллектини ўрганиш методикалари бўйича кўрсаткичларида мулоқот иштирокчисининг ҳиссиёти, фикри ва ниятларини тушуниш мезони билан вербал экспрессияни тушуниши ҳамда шахслараро ўзаро таъсирлашувни таҳлил этиш омиллари ўртасида корреляцион муносабат кузатилган. Бу ҳолат 1-босқич талабаларида “Мен” конценцияси ва “Мен” тимсоли яхши шакланганлигини кўрсатади. Улар ижтимоий интеллектни ривожланишида учрайдиган камчилик хулқ-атворни тушуниш қобилиятларини яхши шакллантирмаганликларидадир.

Иккинчи босқичларнинг ижтимоий интеллект кўрсаткичлари муносабатлари таҳлилида мулоқот иштирокчисининг ҳиссиёти, фикри ва ниятларини тушуниш ўз ўрнида яхши ривожланганлиги новербал ҳуққ-атворни тушуниш, вербал экспрессияларни тушунишга олиб келган.

Учинчи босқичларда мулоқот иштирокчисининг ҳиссиёти, фикри ва ниятлари тушуниш омили ва шахслараро ўзаро таъсирлашувни таҳлил этиш омиллари бир-бирини тақозо қилади ва корреляцион алоқа мавжуд. Новербал ва вербал экспрессияни тушуниш лаёқати кузатилган.

Тўртинчи босқич талабалари эса ўзларининг яхши натижаларини намоён қилганлар. Умумий натижаларда жуда кўп корреляцион муносабатлар кузатилган.

Ушбу натижалар дарс машғулотларида инновацион таълим технологиялари элементларидан фойдаланилганда, уларга интерфаол таълим усулларини жорий этиш таълим жараёнида билимларни ўзлаштиришидаги касбий шаклланишига ижобий таъсир кўрсата олган. Инновацион ёндашув жараёнида билим талабаларнинг ўз ижтимоий тартиблари асосида пайдо бўлади ва ҳуққ-атвор шаклини ҳам ўзгаришига таъсир қилади. Айниқса таълимни муаммоли ташкил этиш талаба ўқув фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади. Ушбу жараённи янада мувоффақятлироқ чиқиши учун психологик асосга эътиборни қаратиш лозим.

Юқоридагилардан келиб чиққан холда қуйидагича хулосага келиш мумкин: Ёшларнинг ижтимоий интеллекти табиатини тадқиқ этиш, илмий жиҳатдан чуқур таҳлил қилиш бугунги кун талаби бўлиб, баркамол авлод тарбиясида, унинг интеллектуал салоҳиятини оширишда ва касбий шаклланишида ижтимоий интеллектни аниқлаш усуллари чуқур ўрганиш ва динамикасининг хусусиятларини таҳлил этиш муҳимдир. Ёшларнинг шахслараро муносабатларида интеллектуал қобилиятлари бирлигида ижтимоий муҳитни, суҳбатдошларни хатти-ҳаракатлари, шахсий фазилатларини, кечинмаларини баҳолаш имкониятлари қонуният жиҳатидан мустаҳкам боғлиқдир. Мулоқот иштирокчисининг ҳиссиёти, фикр ва ниятларини тушуниш қобилиятига эгаллик ижтимоий интеллектнинг ўсишига ҳам, мураккаб мантиқий муносабатларни тушунишга ҳам ижобий таъсир кўрсатиб, тушунчаларнинг муҳим ва номуҳим жиҳатларини фарқлай олишни, ахборотларни кўриш орқали қайта ишлаш имкониятларининг ўсишига олиб келиб, ёшларнинг касбий ва шахсий камолотида ўз -ўзини намоён этишида кўринади.

Инновацион технологиялар асосида таълим жараёни ташкил этилганда билим эгаллашнинг бир қанча бир-бирига боғлиқ бўлган босқичлари мавжуд бўлиб, тайёр билимларни талаба онгига етказиш, эсга олиш, эсда сақлаш, қайта эсга тушуриш, сўзлаб бериш, ёзма ифодалаш каби ҳолатлар билиш, тушуниш даражаларини ифодалайди. Бу даражаларда билим олувчидан

ижодий ёндашув талаб этилмайди. Ўзлаштиришнинг кейинги даражаларида талабалар олган билимларини амалда татбиқ этиши, маълум натижаларни қўлга киритиши, тўлдириши, бойитиши, ўзгартириши, ўзининг мустақил нуқтаи назарига эга бўлиши талаб этилади. Ушбу ўзлаштириш даражалари учун муаммоли ёндашув аҳамиятли ҳисобланади. Олий ўқув юртлири инновацион технологиялардан фойдаланиш борасида катта имкониятларга эга. Мазкур имкониятларни англай олиш педагогик фаолиятга нисбатан креатив ёндашув замон талабидир. Дарҳақиқат, ўқув машғулотларининг доимий равишда бир хилда такрорланиши талабаларда лоқайдлик, билим олишга нисбатан масъулиятсизлик кайфиятини ҳосил қилади. Айни вақтда бундай ҳолатнинг олдини олишни энг самарали йўли сифатида таълим муассасалари фаолиятига инновацион технологияларни изчил ва мақсадга мувофиқ равишда татбиқ этиш ҳамда талабаларда мустақил билим олиш эҳтиёжларини шакллантиришнинг педагогик-психологик аспектларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2017 йил, 6-сон, 70-модда.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Айзенк Г.Ю. Проверьте свои интеллектуальные способности / Пер. с англ. 2-е изд. - Рига, 2002. - 176 с.
3. Ғозиев Э.Ғ. Умумий психология- Т.:Ўқитувчи, 2010й. 220-233б.
4. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. Под ред А.М. Матюшкина. М., 1965.С.433-456.
5. Э.Ғозиев, Ш.Усманова Интеллект психологияси.-Т.: Фан. 2017й. 81-98б.
6. Ш.Усманова. Талаба касбий шаклланишида ижтимоий фаоллик ва интеллекти динамикаси. Замонавий таълим. 2020 йил№ 3 сон.